

SUCCESSION AGRISYLVICULTURE, AGROFORESTERIE ET AGRICULTURE SOUTENUE PAR LA COMMUNAUTÉ

1. Une ligne d'arbres nouvellement établie avec des cultures pendant la première saison de récolte en 2023 2. Lignes d'arbres et allées nouvellement établies pendant la première saison de récolte en 2023 3. Une ligne d'arbres avec des cultures pendant la deuxième saison de récolte en 2024 4. Lignes d'arbres et allées pendant la deuxième saison de récolte en 2024 (Photos : Tanja Kähkönen)

QUOI ET POURQUOI

Le projet pilote d'agroforesterie Lill-Nägels (figure 1), lancé en 2022 à Kirkkonummi, dans le sud de la Finlande, repose sur un système agrosylvicole successional associant des cultures marchandes comme l'ail à des arbres fruitiers, des baies, de la rhubarbe et d'autres légumes en rotation décalée. Ce modèle vise avant tout la biorestauration des sols dégradés grâce à des communautés végétales diversifiées et à leurs microbiomes et faunes associées. Parallèlement, il sert de projet pilote pour évaluer l'adaptation de l'agroforesterie successionale aux conditions biorégionales et socio-économiques finlandaises, notamment en matière de pratiques agroforestières et de liens entre producteurs et consommateurs. Le système s'appuie sur un modèle d'agriculture soutenue par la communauté (ASC), dirigé par les agriculteurs, où les consommateurs peuvent préacheter des produits pour chaque saison de récolte. Depuis sa première saison complète en 2023, le projet a déjà généré une récolte. Les cultures commercialisables évolueront au fil du développement du système de rotation.

Mots-clés : Agriculture soutenue par la communauté, retour sur investissement (ROI), chaînes de valeur courtes, agroforesterie successorale

COMMENT LE DÉFI EST RELEVÉ

Dans le projet pilote d'agroforesterie Lill-Nägels, la stratification et la succession guident la conception du système agrosylvicole successional. La succession, processus par lequel la composition des espèces évolue dans le temps sous l'influence de l'aménagement humain, permet d'adapter les propriétés du sol et de produire des cultures commercialisables à différents stades. Le plan de succession crée des niches adaptées à chaque plante, en intégrant leurs interactions temporelles et spatiales. La stratification, principe clé de conception, prend en compte les exigences écologiques des espèces selon les couches spatiales et leur développement dans le temps. Quatre strates, définies par les besoins en lumière des plantes, structurent ce système agroforestier, dont la disposition rappelle celle d'un jardin maraîcher.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

L'agroforesterie successione, à chaque stade de son développement, présente des avantages économiques pour l'agriculteur. Bien que ses coûts initiaux dépassent généralement ceux d'une monoculture en raison de la diversité des plantes et de la main-d'œuvre accrue, son potentiel de revenus est également plus élevé. Cela s'explique par un délai souvent réduit entre l'implantation du système et la première récolte commercialisable, ainsi que par la production continue de différents produits tout au long de la succession. Ce raccourcissement du temps avant la première récolte peut accélérer le retour sur investissement (ROI), un atout économique majeur.

Les plantes des différentes strates, en interceptant davantage de lumière que dans une monoculture, peuvent être agencées pour créer de l'ombre là où nécessaire. Ces jeux de lumière et d'ombre améliorent la productivité des cultures en réduisant le stress solaire et en favorisant la rétention d'humidité dans le sol.

Le projet pilote, expérimental tant sur le plan agroforestier que dans la relation producteurs-consommateurs, a été conçu comme une agriculture soutenue par la communauté (ASC), mais fonctionne actuellement avec un financement public. Une fois le système mature et les récoltes plus abondantes, les citoyens seront invités à cueillir gratuitement en échange de leur participation à la collecte de données, chaque récolte d'arbres ou d'arbustes étant suivie individuellement pour établir des cartes de rendement détaillées des polycultures. L'ASC contribuera à répartir les risques économiques entre producteurs et consommateurs grâce à son caractère « auto-choisi » : les coûts de main-d'œuvre et d'infrastructure liés à la cueillette, l'emballage, le stockage, la commercialisation et la livraison (tous les coûts post-récolte) sont éliminés ou fortement réduits lorsque les clients récoltent eux-mêmes.

FAITS SAILLANTS :

- L'agriculture soutenue par la communauté établit des relations directes entre les agriculteurs et les consommateurs.
- Les risques et les avantages économiques de la production alimentaire sont répartis entre les producteurs et les consommateurs dans le cadre de l'agriculture soutenue par la communauté (ASC).
- Les chaînes de valeur courtes de l'agriculture soutenue par la communauté soutiennent l'économie locale et la circulation des ressources économiques au sein d'une communauté.

Agroforesterie agricole successive à Lill-Nägels Agroforestry Pilot (photo : Joshua Finch)

References:

- Finch, J. 2022. Available at: https://www.novia.fi/assets/Publikationer/Serie-R-Rapporter/Successional-Agroforestry-Trip-to-Denmark-October-2022_Finch.pdf [Accessed 14 May 2025].
- Finch, J. 2023. Reaching Agroforestry's Full Potential with Successional Agroforestry? Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/reaching-agroforestrys-full-potential-with-successional-agroforestry> [Accessed 13 May 2025].
- Joshua, F. 2023. Successional Agroforestry? Part 2. Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/successional-agroforestry-part-2> [Accessed 13 May 2025].
- Finch, J. 2023. Reaching Agroforestry's Full Potential with Successional Agroforestry? Part 3. Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/reaching-agroforestrys-full-potential-with-successional-agroforestry-part-3> [Accessed 13 May 2025].
- Finch, J. 2024. The Conundrum of Tool Acquisition in Successional Agroforestry Systems. Novia Publikation och produktion, serie R: Rapport 5 / 2024. Available at: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/879793/Finch_Joshua2024_Tools_layout.pdf;jsessionid=308E9FD0324D7AC580296D1142196E2?sequence=1 [Accessed 14 May 2025].
- Kähkönen, T., den Herder, M. & Finch, J. 2025. Community Supported Agriculture as a Collaboration Model of Food Production in Agroforestry. AF4EU Practice abstract. 1 p.
- Novia University of Applied Sciences. 2025. Lill-Nägels Agroforestry Pilot Project. Available at: <https://www.novia.fi/en/lill-nagels/> [Accessed 23 January 2025].

TANJA KÄHKÖNEN¹, MICHAEL DEN HERDER¹, JOSHUA FINCH²,

TANJA.KAHKONEN@EFL.INT

European Forest Institute¹, Novia University of Applied Sciences²

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.